

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

BO'LAJAK KIMYO O'QITUVCHISINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Shomurotova Sh. X.

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Kimyo" kafedrası professori, pedagogika fanları falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak kimyo o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida yoritilgan. Kimyo ta'limida samarali mutaxassisni tayyorlashda metodik kompetensiya, fanlararo integratsiya, interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar va refleksiv faoliyatning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqotda diagnostik tahlil, so'rovnoma, pedagogik kuzatish, tajriba-sinov va statistik usullardan foydalanildi. Natijalar metodik tayyorgarlikni tizimli rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish samaradorligini ko'rsatdi. Xulosalar oliy ta'limda kimyo o'qituvchilarini tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak kimyo o'qituvchisi, metodik tayyorgarlik, metodik kompetensiya, kimyo ta'limi, interfaol metodlar, fanlararo integratsiya, pedagogik texnologiya, refleksiya, tajriba-sinov.

Abstract: This article examines the improvement of methodological training of future chemistry teachers based on modern pedagogical approaches. It emphasizes the importance of methodological competence, interdisciplinary integration, interactive methods, practical training, and reflective activity in preparing effective teachers. The study employed diagnostic analysis, questionnaires, observation, pedagogical experimentation, and statistical analysis. The results demonstrate that the systematic development of methodological training and the implementation of innovative pedagogical technologies significantly enhance professional readiness. The findings contribute to improving the quality of teacher education in higher education.

Key words: future chemistry teacher, methodological training, methodological competence, chemistry education, interactive methods, interdisciplinary integration, pedagogical technology, reflection, pedagogical experiment.

Аннотация: В статье рассматривается совершенствование методической подготовки будущих учителей химии на основе современных педагогических подходов. Обоснована роль методической компетентности, междисциплинарной интеграции, интерактивных методов, практических занятий и рефлексии. В исследовании применялись диагностический анализ, анкетирование, наблюдение, педагогический эксперимент и статистическая обработка данных. Результаты показали эффективность системного развития методической подготовки и внедрения инновационных образовательных технологий. Выводы направлены на повышение качества подготовки учителей химии в системе высшего образования.

Ключевые слова: будущий учитель химии, методическая подготовка, методическая компетентность, химическое образование, интерактивные методы, междисциплинарная интеграция, педагогическая технология, рефлексия, педагогический эксперимент.

KIRISH

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitish sifati ko'p jihatdan o'qituvchining kasbiy va metodik tayyorgarligiga bog'liq. Kimyo fanining nazariy mazmuni, laboratoriya-amaliy xarakteri, abstrakt tushunchalarga boyligi hamda real hayot, sanoat, ekologiya va tibbiyot bilan uzviy aloqadorligi bu fanni o'qitishda alohida metodik yondashuvni talab qiladi. Shu bois bo'lajak kimyo o'qituvchisini tayyorlash jarayonida faqat predmet bilimlari bilan cheklanib qolish yetarli emas, balki ularda o'quv materialini tanlash, tizimlashtirish, tushuntirish, modellashtirish, tajriba asosida namoyish etish, o'quvchilar faoliyatini tashkil etish, baholash va refleksiv tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish zarur ^[1].

So'nggi yillarda ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning kuchayishi, STEAM elementlarining joriy etilishi, raqamli ta'lim vositalarining keng qo'llanilishi hamda fanlararo integratsiyaning ahamiyati ortishi bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligiga yangi talablarni qo'yimoqda. Endilikda kimyo o'qituvchisi nafaqat mavzuni tushuntiruvchi, balki o'quvchilarda tadqiqotchilik, muammoli fikrlash, eksperiment o'tkazish, xulosa chiqarish va kundalik hayot bilan bog'lash kompetensiyalarini shakllantiruvchi tashkilotchi bo'lishi kerak ^[2].

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan ayrim talabalar kimyo fanidan nazariy bilimga ega bo'lsalar-da, uni maktab sharoitida o'qitish metodikasini qo'llashda qiyinchilikka duch keladilar. Xususan, dars ishlanmasi tuzish, laboratoriya mashg'ulotini xavfsiz va maqsadga muvofiq tashkil etish, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, o'quv topshiriqlarini differensiallashtirish hamda baholash mezonlarini ishlab chiqish borasida metodik bo'shliqlar kuzatiladi^[3]. Mazkur muammo bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotning dolzarbligi bo'lajak kimyo o'qituvchisida zamonaviy ta'lim talablari asosida metodik kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash bilan belgilanadi.

Tadqiqot maqsadi: bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar, metodlar va samarali ta'lim texnologiyalarini aniqlash hamda ularning samaradorligini tajriba-sinov asosida asoslash^[4].

Tadqiqot vazifalari^[5]:

- bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligi mazmuni va tarkibiy komponentlarini aniqlash;
- metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillarni tahlil qilish;
- metodik tayyorgarlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan model va metodik tavsiyalarni ishlab chiqish;
- tajriba-sinov ishlari asosida taklif etilgan yondashuv samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda bo'lajak kimyo o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini o'rganish va takomillashtirish maqsadida bir qator nazariy hamda empirik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot pedagogika va kimyo ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan 4-bosqich talabalari o'rtasida olib borildi. Tadqiqot jarayonida talabalar shartli ravishda tajriba guruhi va nazorat guruhiga ajratildi. Tajriba guruhida metodik tayyorgarlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus metodik tizim qo'llanildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish yondashuvi saqlab qolindi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi^[5]:

- nazariy metodlar – ilmiy-pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish;
- bo'lajak o'qituvchining metodik tayyorgarligi bo'yicha mavjud yondashuvlarni qiyosiy o'rganish;
- metodik kompetensiya tarkibini modellashtirish;
- empirik metodlar – so'rovnoma – talabalarning metodik tayyorgarlik haqidagi tasavvurlari, ehtiyojlari va qiyinchiliklarini aniqlash;
- pedagogik kuzatish – mashg'ulotlar, mikro-darslar va pedagogik amaliyot jarayonini tahlil qilish;
- suhbat – talabalar va amaliyotchi o'qituvchilar bilan individual va guruhli muloqot;
- test va diagnostik topshiriqlar – metodik bilim va ko'nikmalar darajasini aniqlash;
- tajriba-sinov – ishlab chiqilgan metodik yondashuv samaradorligini aniqlash;
- statistik metodlar – foiz ko'rsatkichlari asosida natijalarni tahlil qilish;
- boshlang'ich va yakuniy ko'rsatkichlarni taqqoslash;
- sifat va miqdoriy o'zgarishlarni umumlashtirish.

Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligi quyidagi 3 ta asosiy mezon asosida baholandi:

- kognitiv mezon – talabaning kimyo o'qitish metodikasi bo'yicha nazariy bilimlari, davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari bilan ishlash ko'nikmasi, dars maqsadini aniqlash va mazmunni tanlash malakasi;
- faoliyatli-amaliy mezon – talabaning dars ishlanmasi tuzish, laboratoriya va demonstratsion tajribalarni rejalashtirish, interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilar faoliyatini tashkil etish, baholash vositalarini ishlab chiqish ko'nikmalari;
- refleksiv mezon – talabaning o'z pedagogik faoliyatini tahlil qila olish, dars samaradorligini baholash, metodik xatolarni aniqlash va bartaraf etish, o'z ustida ishlashga tayyorlik darajasi.

Tadqiqot 3 bosqichda tashkil etildi:

- *1-bosqich* – diagnostik bosqich bo'lib, bu bosqichda bo'lajak kimyo o'qituvchilarining metodik tayyorgarlik darajasi aniqlanib, mavjud muammolar tahlil qilindi;

- *2-bosqich* – shakllantiruvchi bosqich bo'lib, mazkur bosqichda tajriba guruhiga interfaol metodlar, muammoli ta'lim, keys-stadi, mikro-darslar, laboratoriya vaziyatlari tahlili, fanlararo integratsiyalashgan topshiriqlar va refleksiv tahlil asosida mashg'ulotlar tashkil etildi;
- *3-bosqich* – yakuniy baholash bosqichi bo'lib, bu bosqichda tajriba va nazorat guruhlari natijalari taq-qoslandi hamda samaradorlik tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida talabalar orasida metodik tayyorgarlik darajasi o'rganilganda, ko'pchilik talabalar kimyo fanining mazmunini bilishiga qaramay, uni maktab amaliyotida samarali tashkil etish bo'yicha yetarli ko'nikmaga ega emasligi aniqlandi. Boshlang'ich tahlil natijalariga ko'ra, talabalar orasida yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik nisbatan kam ekani, asosiy qiyinchiliklar darsni loyihalash, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda laboratoriya ishlarini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etishda kuzatilgani, shuningdek baholash mezonlarini ishlab chiqish va refleksiv tahlil qilish ko'nikmalari sust rivojlanganligi ma'lum bo'ldi.

Ayniqsa, mavzuga mos metod tanlashdagi noaniqlik, kimyoviy tajriba va nazariy tushunchani bog'lashdagi qiyinchilik, dars maqsadini kompetensiyaviy yondashuv asosida ifodalashdagi yetishmovchilik hamda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undovchi topshiriqlarni tuzishda metodik zaifliklar qayd etildi. Shakllantiruvchi bosqich natijalariga e'tibor qaratilganda, tajriba guruhida metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan maxsus tizim asosida bir qator ishlar amalga oshirildi [4]. Jumladan, talabalar qisqa dars fragmentlarini ishlab chiqib, auditoriyada mikro-darslar namoyish etdilar, bu esa ularga mavzuni aniq ifodalash, o'quv maqsadini belgilash, o'qitish metodlarini tanlash hamda taqdimot va tushuntirish usullarini amaliy sinovdan o'tkazish imkonini berdi.

Shuningdek, kimyoviy tajribalarning metodik tahlili amalga oshirilib, har bir laboratoriya ishi bo'yicha darsning maqsadi, xavfsizlik qoidalari, tajriba bosqichlari, kuzatish va xulosa chiqarish savollari hamda o'quvchi faoliyatini faollashtiruvchi topshiriqlar ishlab chiqildi. Interfaol metodlar asosida dars ishlanmalari tuzilib, talabalar "Aqliy hujum", "Klaster", "BBB", "Insert", "Venn diagrammasi", "Muammoli vaziyat", "Keys-stadi" kabi metodlardan foydalanib dars loyihalarini ishlab chiqdilar.

Fanlararo integratsiyalashgan topshiriqlar joriy etilib, kimyo mavzulari fizika, biologiya, ekologiya, matematika va kundalik turmush bilan bog'langan holda o'rganildi, bu esa metodik fikrlashni kengaytirdi. Bundan tashqari, refleksiv tahlil yo'lga qo'yilib, har bir mashg'ulotdan so'ng talabalar o'z faoliyatini darsning kuchli jihatlari, qo'llangan metodlarning samaradorligi, o'quvchilarning ehtimoliy qiyinchiliklari va keyingi faoliyatni takomillashtirish yo'llari asosida tahlil qildilar. Tajriba-sinov yakunida tajriba guruhidagi talabalar metodik tayyorgarligining barcha mezonlari bo'yicha sezilarli ijobiy o'sish kuzatildi. Xususan, darsni maqsadli loyihalash ko'nikmasi shakllandi, o'qitish metodlarini mazmunga mos tanlash malakasi oshdi, laboratoriya ishlarini metodik jihatdan tashkil etish qobiliyati rivojlandi, baholash vositalarini ishlab chiqish ko'nikmasi yaxshilandi hamda refleksiv pedagogik tafakkur kuchaydi.

Nazorat guruhida ham ma'lum ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa-da, ular tajriba guruhidagi natijalarga nisbatan ancha past bo'ldi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish tasodifiy emas, balki maxsus tashkil etilgan pedagogik tizim asosida amalga oshirilganda samarali bo'ladi. Tadqiqot natijalari bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligi murakkab, ko'p komponentli va amaliyotga yo'naltirilgan pedagogik hodisa ekanini tasdiqladi, uni shakllantirish jarayonida esa nazariy bilimning o'zi yetarli emasligi, balki o'quv vaziyatlarini modellashtirish, amaliy mashg'ulotlar, metodik tahlil va refleksiya muhim rol o'ynashi aniqlandi.

Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini rivojlantirish faqat ma'lum pedagogik shart-sharoitlar mavjud bo'lgandagina samarali bo'ladi [6]. Jumladan, kimyo o'qitish metodikasini o'rganish jarayonida talabalarni dars ishlanmalari, laboratoriya mashg'ulotlari, baholash topshiriqlari va metodik vaziyatlar bilan muntazam ishlashga jalb etish nazariy bilimni amaliy faoliyatga aylantiradi, interfaol metodlarning tizimli qo'llanilishi esa bo'lajak o'qituvchini tayyor sxemalar asosida ishlashdan chiqarib, ijodiy, tahliliy va muammoli fikrlashga yo'naltiradi.

Fanlararo integratsiya kimyo fanini boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish orqali metodik tafakkurni boyitadi va bilimlarni hayot bilan uyg'unlashtirish imkonini yaratadi. Refleksiya esa o'z faoliyatini tahlil qilish, metodik xatolarni aniqlash va o'z ustida ishlashga tayyorlik darajasini oshirib, metodik kompetensiyaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Shuningdek, universitet auditoriyasida o'rganilgan metodik yondashuvlarni maktab amaliyoti bilan uyg'unlashtirish zarur bo'lib, aks holda tayyorgarlik yuzaki bo'lib qoladi. Shu bois metodik tayyorgarlik real maktab darslari, kuzatish, tahlil va mikroo'qitish orqali mustahkamlanishi lozim. Tadqiqot natijalariga tayangan holda bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish modeli taklif etilib, u

maqsadli, mazmuniy, jarayonli va natijaviy komponentlardan iborat bo'lib, raqobatbardosh va metodik kompetent o'qituvchini tayyorlashga xizmat qiladi. Mazkur modelni pedagogik oliy ta'lim muassasalarida joriy etish bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi: Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligi kasbiy tayyorgarlikning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u nazariy, amaliy va refleksiv komponentlar birligida shakllanadi. Oliy ta'limda kimyo o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida metodik tayyorgarlikni rivojlantirish uchun an'anaviy yondashuvning o'zi yetarli emas. Mazkur jarayonda interfaol metodlar, laboratoriya-metodik topshiriqlar, fanlararo integratsiya va refleksiv tahlil muhim ahamiyatga ega. Ishlab chiqilgan metodik yondashuv bo'lajak kimyo o'qituvchilarida ^[7]:

- darsni samarali loyihalash;
- metodlarni maqsadga muvofiq tanlash;
- tajribalarni metodik asosda tashkil etish;
- o'quvchilar faoliyatini boshqarish;
- pedagogik refleksiya yuritish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdi.

Tajriba-sinov natijalari bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda maxsus pedagogik shart-sharoitlar va tizimli yondashuv samarali ekanini tasdiqladi.

Tadqiqot natijalaridan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ^[8]:

- "Kimyo o'qitish metodikasi" fanini takomillashtirishda;
- pedagogik amaliyot mazmunini boyitishda;
- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash sifatini oshirishda foydalanish mumkin.

Quyidagi tavsiyalar bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi:

- "Kimyo o'qitish metodikasi" faniga mikroo'qitish mashg'ulotlarini muntazam kiritish;
- laboratoriya ishlarini faqat kimyoviy emas, metodik nuqtayi nazardan ham tahlil qilish;
- dars ishlanmalarini kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqish;
- interfaol metodlar bo'yicha metodik bank yaratish;
- pedagogik amaliyotda dars tahlili va refleksiya kundaligini yuritish;
- raqamli vositalardan (virtual laboratoriya, taqdimot, animatsiya, simulyatsiya) foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shomurotova Sh.X. Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak kimyo o'qituvchilarining metodikasini takomillashtirish // "Sifatli ta'lim – inson kapitalini rivojlantirishning muhim omili" mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Namangan viloyati Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, 2023-yil 26-oktabr. – B. 121–123.
2. Shomurotova Sh.X. Kimyoni o'qitishda tabiiy fanlar integratsiyasidan foydalanish metodikasini takomillashtirish // "Kimyo va kimyo ta'limi muammolari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami, 2022-yil 20-sentabr, Qo'qon davlat pedagogika instituti. – B. 563–564.
3. Shomurotova Sh.X. Quest texnologiyasi yordamida bo'lajak kimyo o'qituvchilarining metodikasini takomillashtirish // "Kimyo fani va sanoatining dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Farg'ona, 2023-yil 24–25-noyabr. – B. 432–433.
4. Shomurotova Sh.X. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish // "Nazariy va eksperimental kimyo hamda kimyoviy texnologiyaning zamonaviy muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Qarshi, 2023-yil 20-oktabr. – B. 32–35.
5. Shomurotova Sh.X. Kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarning darslik bilan ishlash malakasini shakllantirish // "Ta'lim, fan va innovatsiya" jurnali, 2024, 6-son. – B. 501–505.
6. Ergashev Vahob Ergashevich. Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari // "Maktabgacha va maktab ta'limi", ISSN: 3060-4613, 10-son, O'zMPU, 2025. – B. 252–256.
7. Karimova D.Sh. O'quvchilarda refleksiv fikrlashni rivojlantirish // Pedagogik ta'lim. – 2021. – № 4.
8. M. Kuchkarov, V. Ergashev. Kimyo ta'limida o'quvchilarning konseptual tafakkurini shakllantirishning pedagogik asoslari // Xalq ta'limi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali, 2025, 6-son. – B. 8–13.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.